

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-5

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-5

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-SI-5>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Хужаназаров Азизжон Анварович НОРМА ИЖОДҚОРЛИГИ ФАОЛИЯТИ МОНИТОРИНГИ ВА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР: НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛ.....	5
2. Чориев Махмуджон Аҳмад ўғли ШАХСИЙ ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛАРНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ БЎЙИЧА МИНТАҚАВИЙ МЕХАНИЗМЛАР.....	13
3. Якубов Ахтам Нусратуллоевич КРИПТО-ВАЛЮТАНИ РИВОЖЛАНИШИ ВА УНИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚОНУНЧИЛИГИДА ТАРТИБГА СОЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	22
4. Юлдашев Иқболжон Рахимович МЕҲНАТ ШАРТНОМАСИНИ ЎЗГАРТИРИШ АСОСЛАРИНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ.....	30
5. Зиядуллаев Махмуджон Джуракулович ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНИШИГА ХАЛҚАРО ДЕМОГРАФИК ҲОЛАТЛАРНИНГ ТАЪСИРИ.....	37
6. Шофиев Зоир Шониёзович ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИНИНГ СУВ РЕСУРСЛАРИДАН ОҚИЛОНА ФЙДАЛАНИШНИ ТАЪМИНЛАШДА СУВ ИСТЕЪМОЛЧИЛАРИ УЮШМАЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ.....	44
7. Ачилов Муртаза Хатамович ЎЗБЕКИСТОН РЕПУБЛИКАСИ ҚОНУНЛАРИНИНГ ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ЖАМОАТ ТАРТИБИНИ САҚЛАШ ВА ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ФАОЛИЯТИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ СИФАТИДАГИ ИЛМИЙ ТАҲЛИЛИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	51
8. Джураева Анора Заппаровна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	61
9. Хайдаров Мирзоҳид Худойназарович ЎЗБЕКИСТОН РЕПУБЛИКАСИДА МАЪМУРИЙ СУДЛАРНИНГ ТАШКИЛ ТОПИШ ТАРИХИ ВА ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	68
10. Рустамов Собир Алишерович МАЪМУРИЙ СУДЛАР ФАОЛИЯТИ ОЧИҚЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР.....	78
11. Курбонов Давлат Равшанович АЙРИМ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ШАХСНИНГ ОЗОДЛИГИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ: ҚИЁСИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛ.....	86
12. Суннатов Воҳид Тошмуродович ПОРА ОЛИШ-БЕРИШДА ВОСИТАЧИЛИК ҚИЛИШ ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ.....	97

Зиядуллаев Махмуджон Джуракулович,
Юридик фанлар бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
E-mail: maxmud1970@rambler.ru

ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНИШИГА ХАЛҚАРО ДЕМОГРАФИК ҲОЛАТЛАРНИНГ ТАЪСИРИ

For citation: Ziyadullaev Makhmudjon Jurakulovich. THE IMPACT OF INTERNATIONAL DEMOGRAPHY ON THE IMPROVEMENT OF THE SOCIAL SECURITY SECTOR. Journal of Law Research. 2022, Special issue 5, pp.37-43

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7365951>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада инсон, унинг ҳуқуқ ва эркинликлари энг олий кадрият эканлиги ва барча нарсалар инсоннинг бахт-саодати ҳамда фаровонлигига бўйсундирилиши лозимлиги ҳақидаги инсонпарвар ғояни жамиятда кенг қарор топтирилиши янгича инсоний ва ижтимоий муносабатларни юзага келишига, воқеа-ҳодисаларга янгича ёндашувларга сабаб бўлиши шу билан бирга, халқаро жамиятда демографик ўзгаришлар ва уларнинг ижтимоий таъминотга таъсири ёритиб берилган. Шунингдек, аҳолининг ижтимоий таъминот ҳуқуқларини янада такомиллаштириш ва пенсионерларга қулай шарт-шароитлар яратиш мақсадида таклифлар илгари сурилган.

Калит сўзлар: пенсия, ижтимоий таъминот, ижтимоий муҳофаза, пенсия жамғармаси, жамғариб бориладиган пенсия тизими, энг кам пенсия, миграция.

Зиядуллаев Махмуджон Джуракулович,
Доктор философии в области
юридических наук (PhD), доцент,
E-mail: maxmud1970@rambler.ru

ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕМОГРАФИИ НА УЛУЧШЕНИЕ СЕКТОРА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В этой статье освещаются демографические изменения в международном обществе и их влияние на социальное обеспечение, в то время как широкое внедрение в обществе гуманистической идеи о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и что все вещи должны быть подчинены счастью и благополучию человека, порождает новые человеческие и социальные отношения, новые подходы к событиям. Также были выдвинуты предложения по дальнейшему совершенствованию прав населения на социальное обеспечение и созданию благоприятных условий для пенсионеров.

Ключевые слова: пенсия, социальное обеспечение, социальная защита, Пенсионный фонд, накопительная пенсионная система, минимальная пенсия, миграция.

Ziyadullaev Makhmudjon Jurakulovich,
Doctor of Philosophy (PhD) in Law, Associate Professor,
E-mail: maxmud1970@rambler.ru

THE IMPACT OF INTERNATIONAL DEMOGRAPHY ON THE IMPROVEMENT OF THE SOCIAL SECURITY SECTOR

ANNOTATION

This article highlights demographic changes in international society and their impact on social security, while the widespread introduction in society of the humanistic idea that a person, his rights and freedoms are the highest value and that all things should be subordinated to human happiness and well-being, generates new human and social relations, new approaches to events. Proposals were also put forward to further improve the rights of the population to social security and create favorable conditions for pensioners.

Keywords: pension, social security, social protection, Pension fund, accumulative pension system, minimum pension, migration.

Барча ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, ҳуқуқий ислоҳотларнинг асл мақсади, инсон учун муносиб турмуш ва фаолият шароитларини вужудга келтиришдан иборат ҳисобланади.

Дарҳақиқат инсон манфаатлари энг олий қадрият сифатида эъзозланаётган, фуқаролар учун ҳеч кимдан кам бўлмаган фаровон ва тўқис ҳаёт шароитларини барпо қилиш ўзининг олий мақсади эканини бутун дунёга эътироф этаётган бизнинг давлатимизда, биринчи навбатда ижтимоий қўллаб-қувватлашга муҳтож аҳоли қатламларини ишончли ижтимоий таъминлаш воситаларини яратиш, уларни мунтазам такомиллаштириб бориш давр талаби ҳисобланади. Бугунги кунда республикаимизда кучли ижтимоий муҳофазалаш сиёсатини реал таъминлай оладиган ҳуқуқий негиз ва зарур тизим яратилган. Уни самарали ишлашини амалда таъминлаш, давлатимизнинг ижтимоий сиёсатини рўёбга чиқариш эзгу мақсадларимиздан бири саналади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, “Юртимизда яшаётган ҳар қайси инсон миллати, тили ва динидан қатъи назар, эркин, тинч ва бадавлат умр кечириши, бугун ҳаётдан рози бўлиб яшаши – бизнинг бош мақсадимиздир. Бу йўналишда олдимизда улкан вазифалар турибди. Мамлакатимиз тараққиёти ва халқимиз фаровонлиги биринчи навбатда ижтимоий соҳадаги ислоҳотларимиз самараси билан чамбарчас боғлиқ”. [1]

Ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар кундалик турмушимизнинг барча соҳаларига таалуқли бўлиб, жумладан, аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш йўналишида ҳам кенг қамровли ислоҳотлар амалга ошириб келинаётганлиги бунинг далили ҳисобланади. Бунда фуқароларимизнинг ижтимоий таъминот олишга оид конституциявий ҳуқуқларини яна ҳам кенгайтириш, унинг қафолатларини кучайтириш орқали берилаётган моддий ҳамда ижтимоий ёрдамларни миқдор ва сифат жиҳатдан янада яхшилаш ва самарали фойдаланишни таъминлаш, ижтимоий адолат ва қонунийлик тамойиллари бузилишига йўл қўймаслик, ҳаёт даражасини ўсиши билан муносоиб равишда пенсионерларнинг моддий турмуш шароитлари юксалиб боришига эришиш мақсадлари назарда тутилади.

Бозор муносабатлари шароитида аҳолини кучли ижтимоий ҳимоя қилиш тараққиётнинг устувор йўналиши қилиб белгиланган бизнинг мамлакатимизда юритилаётган ижтимоий сиёсат, ижтимоий ҳимояга оид қарашлар, ғояларни иқтисодий, фалсафий, ҳуқуқий жиҳатдан илмий базани мустаҳкамлаш ҳамда ривожлантиришни тақозо этади. Ижтимоий йўналишдаги ўз бозор иқтисодиёти йўлини вужудга келтириш ижтимоий ҳимоялашнинг шунга мос келувчи яхлит тизимини барпо этишни талаб қилади. Бу тизим фуқароларнинг эркинликлари ва ҳуқуқларини таъминлашнинг иқтисодий ва ижтимоий қафолатларини ўз ичига олиши лозим.

Бозор иқтисоди томон ҳаракат қилинган сари, ижтимоий сиёсатнинг устувор жиҳатлари аҳолига ижтимоий мадад бериш ва уни ҳимоя қилиш чоралари ҳам ўзгариб боради.

Бугунги кунда дунёнинг турли давлатларида турли хил демографик ҳолатлар, яъни туғилишнинг кескин камайиб кетиши, қашшоқлик даражасининг фаоллашгани, ишсизлик муаммоси авж олиши ва аҳолининг умр кечириш давомийлигининг ортиб бориши билан бирга унга мутаносиб равишда аҳолини пенсия билан таъминлаш даврийлиги ҳам узайиб бормоқда.

Тадқиқотларга кўра ер юзи аҳолиси йил сайин кексайиб боририши кузатилмоқда. Бугунги кунда дунёда кекса ёшдаги аҳоли сони (60 ёш ва ундан катталар) 1 млрд. кишидан ортиқ бўлиб, бу ер юзидаги жами аҳолининг 13 % ни ташкил этади. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг маълумотларига кўра, 2050 йилда ер юзи аҳолисининг 22 % ни пенсионерлар ташкил қилиб, дунё аҳолисининг ўртача яшаш давомийлиги 76 ёшга етиши башорат қилинган.

Жаҳон банкининг маълумотларига кўра ер юзида 1950 йилда 65 ёшдан юқори бўлган аҳоли жами аҳолининг 7,7% ни, 2019 йилда 19% ни ташкил этган бўлса, 2050 йилга бориб эса 27% дан ошиши кутилмоқда. [2]

Шунингдек, ер юзи аҳолиси 1804 йилда 1 млрд., 1927 йилда 2 млрд.ни ташкил этган бўлса, бугунги кунга келиб 8 млрд ташкил этаяпти. Халқаро Меҳнат Ташкилотининг таҳлилларига кўра 2022 йил 1 январь ҳолатига меҳнатга лаёқатли шахсларга нисбатан ишсизлар дунё бўйича 207 млн. (6.5%) кишини ташкил этган.

Туғилишнинг умумий даражаси эса 1950 йилда 4.97 коэффицентни ташкил этган бўлса, 2020 йилга келиб 2.47 коэффицентга тушиб қолган. Энг ачинарлиси жами ер юзидаги кекса ёшдаги аҳолининг фақат 68 фоизигина пенсия билан таъминланган холос. [3]

Юқоридаги жуда муҳим статистик маълумотлардан ҳам кўриш мумкинки, бугунги кунда пенсия таъминотини янада такомиллаштириш ҳар бир давлат олдида турган энг долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Ижтимоий муҳофазанинг бир қисми ҳисобланган пенсия тизимида бугунги кундаги муаммоларни бартараф этиш ва пенсия таъминотининг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш борасида кўплаб давлатларда ҳуқуқий ислоҳотлар амалга оширилмоқда.

Хусусан, қулай пенсия таъминоти тизимини яратиш, хусусий ва нодавлат пенсия тизимларини янада такомиллаштириш, пенсияга чиқишлар ёшлари, кексаликда камбағалликдан ҳимояланиш, фуқароларни муносиб пенсия билан таъминлаш кафолатларини такомиллаштириш ва давлатларнинг пенсия қонунчилигини халқаро андозаларга мувофиқ қайта кўриб чиқиш, пенсия таъминотига оид янги ҳуқуқий механизм ва моделларни яратиш, пенсия таъминотида ижтимоий адолат ва қонунийлик принципларини устувор қўллашга эришиш, пенсия таъминотининг ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришнинг илмий-назарий ва амалий ечимини топиш каби йўналишларда турли давлатларда турли хилда ислоҳотлар амалга ошириб келинмоқда.

Мамлакатимизда ҳам ижтимоий таъминот тизимини ислоҳ қилиш борасида стратегик ҳужжатлар қабул қилиниб, муаммоларни бартараф этган ҳолда амалиётга жорий қилинмоқда. Хусусан, “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси”да аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш фаоллигини оширишни янада ривожлантириш ва такомиллаштириш” бўйича аниқ вазифалар белгилаб берилган [4].

Ҳақиқатдан ҳам пенсия соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотлар жуда муҳим ҳисобланиб, республика аҳолисининг қарийиб 12 фоизини ташкил этувчи аҳолининг ижтимоий ҳимояга мухтож қатламларини, ижтимоий ва моддий таъминотини таъминлаб келмоқда. Бу борада айниқса охириги беш йилда туб ўзгаришлар амалга оширилди.

Дарҳақиқат, фуқароларнинг ижтимоий таъминот ҳуқуқларини янада мустаҳкамлаш мақсадида охириги беш йил мобайнида 60 га яқин пенсияга оид норматив ҳужжатларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиб, фуқароларга қулай шароитлар яратилди.

Хусусан узоқ йиллар мобайнида пенсионерларни қийнаб келган айрим муаммоли масалалар ўз ечимини топмоқда.

Жумладан;

- 2019 йил 1 сентябрдан манзил-колонияларда жазони ўтаётган, озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган шахсларга пенсия тайинлаш ва тўлаш ҳуқуқи берилди;

- 2021 йил 1 январдан бошлаб аҳолининг эҳтиёжманд қатламларига давлат томонидан ижтимоий хизматлар кўрсатиш ва ёрдам бериш билан боғлиқ жараёнларни автоматлаштириш мақсадида “Ижтимоий ҳимоя ягона реестри” ахборот тизими амалиётга жорий этилди.

Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 9 февралдаги “Фуқароларнинг ва тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари кафолатлари янада кучайтирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” ЎРҚ-752-сон Қонуни билан Ўзбекистон Республикаси Фуқароларнинг давлат таъминоти тўғрисидаги қонунининг 15-моддасига асосан Чернобиль АЭСдаги авария туфайли майиб бўлиш ёки касаллик оқибатида III гуруҳ ногиронлиги бўлган шахслар деб топилган фуқароларга пенсия тайинланиши жорий қилинди;

Фуқароларнинг пенсияларни расмийлаштиришдаги овворагарчиликларни олдини олиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 мартдаги ПФ-5953-сон Фармони қабул қилинди.

Ушбу фармонга асосан пенсияни ҳисоблаш учун меҳнат стажини тасдиқлаш ва иш ҳақи миқдорини белгилашда архив маълумотларини тақдим этмасдан:

2005-2016 йиллар даври учун жамғарилиб бориладиган пенсия тизимига мажбурий бадаллар тўғрисидаги маълумотлардан;

2016-2018 йиллар даври учун Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Бюджетдан ташқари пенсия жамғармасига ўтказилган суғурта бадалларини яқка тартибда ҳисобга олишнинг марказлаштирилган электрон реестри маълумотларидан;

2019 йил учун фуқаролар иш ҳақининг яқка тартибдаги ҳисобини юритишнинг марказлаштирилган электрон реестри маълумотларидан фойдаланилиш йўлга қўйилди.

Ушбу бандда кўрсатилган даврлар учун архив маълумотларидан фақат тизимларда зарур маълумотлар мавжуд бўлмаганда ёки фуқаронинг мурожаати асосида фойдаланилади. Фуқаро томонидан тақдим этилган ҳужжатларни текшириш ҳамда қўшимча архив маълумотларини талаб қилиб олиш зарурати бўлганда, фуқарога пенсия минимал миқдор бўйича сиртдан расмийлаштирилади ва кейинчалик қайта ҳисоб-китоб қилиниши мумкин.

Юқоридаги Президент фармонининг мантиқий давоми сифати Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 февралдаги

ПФ-6155-сон Фармони билан 2021 йил 1 июндан бошлаб пенсияларни тайинлашда шахснинг иш ҳақи ва меҳнат стажи тўғрисидаги маълумотларнинг электрон базаси юритилмаган давр 2005 йилдан аввалги йиллар учун иш стажи шахснинг меҳнат дафтарчасидаги мавжуд ёзувлар асосида тасдиқловчи ҳужжатлар талаб этилмасдан ҳисобланиши назарда тутилди;

Шунингдек, уч йил ва ундан аввал тайинланган, қайта ҳисобланган пенсия ва нафақаларни текшириш ҳамда улар бўйича аниқланган ортиқча тўловни ундириш бекор қилинди;

ишловчи фуқаролар томонидан ишламайдиган турмуш ўртоқлари келгусида пенсия таъминотига эга бўлишлари учун ўз даромадларидан ихтиёрий равишда ҳар ойда ижтимоий солиқ тўлаш ҳуқуқи берилди;

пенсия ва нафақалар фуқаронинг хоҳишига кўра рўйхатга олинган доимий яшаш ёки вақтинча турган жойи бўйича тайинланиб, тўланаши амалиётга жорий қилинди;

пенсия ва нафақаларни нақд пулсиз шаклда олиш учун аризалар фуқаролар томонидан Пенсия жамғармасининг тегишли бўлимига мурожаат қилмаган ҳолда, тижорат банклари филиалларида банк пластик карталарини очиш жараёнида ёки банк мобиль иловалари орқали электрон шаклда расмийлаштиришга имконият яратилди;

Натижада фуқароларнинг пенсияга бўлган ҳуқуқи йўқолганлигини тегишли вазирлик ва идоралар томонидан тақдим этиладиган электрон маълумотлар асосида аниқлаш орқали пенсияларни нақд пулсиз шаклда олувчи шахслар томонидан ҳар олти ойда Пенсия

жамғармасининг бўлимига келиш ҳамда масъул ходимлар томонидан жойларга чиққан ҳолда мониторинг ўтказиш мажбурияти бекор қилинди.

Пенсия ва нафақалар тўғри тайинланиши ҳамда тўланиши бўйича текширишлар натижасида аниқланган ортиқча тўлов суммасининг 2021 йил 1 февраль ҳолатига бўлган қарздорлиги Пенсия жамғармаси томонидан ҳисобдан чиқарилди.

Бундан ташқари, меҳнатга лаёқатсиз оила аъзолар учун боқувчисини йўқотганлик пенсиясини тайинлаш муддати 16 ёшдан 18 ёшга узайтирилди ва таълим ташкилотларининг ўқувчилари ва талабалари ўқишнинг бутун даври давомида, бироқ 23 ёшга тўлгунига қадар боқувчисини йўқотганлик пенсиясини олиш ҳуқуқи белгиланди;

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 12 июлдаги ПФ-5765 Фармонида асосан 2019 йил 1 августдан бошлаб:

II гуруҳ ногиронлиги бўлган шахсларнинг ногиронлик пенсиялари энг кам миқдори ёшга доир энг кам пенсиянинг 50 фоизидан 75 фоизига;

II гуруҳ ногиронлиги бўлган ёлғиз шахслар — пенсионерларнинг пенсияларига устама миқдори пенсияни ҳисоблаш базавий миқдорининг 50 фоизидан 75 фоизига оширилди.

Маълумки имконияти чекланган шахсларга пенсия тайинлашда ногиронлик белгиланган ёшдаги иш стажига мутаносиб равишда талаб қилинган стаж, пенсия ҳисоблаб чиқаришда асос қилиб олинади. Амалда кўпчилик ногирон шахсларлар етарлича иш стажга эга бўлмаганлиги пенсия миқдорларининг камлигига сабаб бўлади. Шунинг учун ҳам юқоридаги ўзгаришлар ушбу тоифа пенсия олувчиларнинг пенсия миқдорларини оширишга хизмат қилади.

Иш стажи тўлиқ бўлмаган чоғдаги пенсияни ҳисоблаб чиқариш қонуннинг 29-моддасида белгиланган бўлиб, иш стажи тўлиқ бўлмаган чоғда пенсиялар (қонуннинг 8, 18 ва 22-моддалари бўйича) бор стажга мутаносиб миқдорда тайинланади. Иш стажи тўлиқ бўлмаган чоғда эса - II гуруҳ ногиронларига ногиронлик пенсиялари учун — ёшга доир энг кам пенсиянинг 50 фоиз ўрнига 75 фоиздан ҳисоблаб амалиётга жорий қилинди.

Шу билан бирга, “Фуқароларнинг давлат пенсия таъминоти тўғрисида”ги қонуннинг 28-моддасига асосан II гуруҳ ногиронлиги бўлган ёлғиз шахсларнинг пенсияларига амалдаги 50 фоиз ўрнига, пенсияни ҳисоблаш базавий миқдорининг 75 фоизи миқдорида устама белгиланди.

Боқувчисини йўқотганлик нафақаси миқдорини ошириш мақсадида эса меҳнатга лаёқатсиз оила аъзолари сонига амалдаги фоизлар нисбати сақланган ҳолда ёшга доир пенсиянинг энг кам миқдоридан келиб чиқиб белгиланиши жорий қилинди.

Ушбу норма орқали 2019 йилнинг 1 августидан эса I гуруҳ ногиронлик нафақаси, шунингдек, 16 ёшдан катта болаликдан I гуруҳ ногиронлик нафақаси олувчиларга ҳар ойда пенсияни ҳисоблаш базавий миқдорининг 25 фоизи миқдорида кўшимча тўлов тўлаш амалиётга жорий этилган. Ҳақиқатдан ҳам ушбу тоифа нафақа олувчиларнинг нафақа миқдори жуда камлиги ҳисобга олиниб, ушбу шахсларнинг ижтимоий таъминот миқдорлари янада оширишга хизмат қилди.

Халқаро стандартларга мослаштириш мақсадида қонуннинг 37-моддасига болаликдан ногиронлиги бор болага қаралган иш стажи кўшиб ҳисобланиш даври 16 ёшдан 18 ёшга узайтирилди;

2023 йил 1 январдан эса пенсияларни миқдорини ҳисоблаш учун ҳисобга олинадиган базавий ҳисоблаш миқдори 10 каррадан, 12 каррага оширилиши белгиланди.

Буларнинг барчаси амалга оширилаётган ислохатлар ҳақиқатдан ҳам фуқароларнинг ижтимоий ҳимоясини янада кучайтириш ва камбағалликни қисқартириш давлат сиёсатининг устувор йўналиши сифатида белгиланиб, аҳолини янги иш ўринлари ва кафолатли даромад манбаи, малакали тиббий ва таълим хизматлари, муносиб яшаш шароитлари билан таъминлаш сифат жиҳатидан янги босқичга кўтарилганлигидан далолат беради.

Шу билан бирга мамлакатимизда пенсия таъминоти тизимини янада такомиллаштириш муҳимлиги ва зарурлигини белгилаб берувчи қатор масалалар ҳам мавжуд.

Биринчидан, энг кам пенсия миқдорларини янада ошириш, 2022 йил 1 июндан бошлаб ёшга доир пенсиянинг энг миқдори 633 минг сўмни ташкил этади. Маълумки, кекса ёшдаги фуқаролар меҳнатга қобилиятсиз ҳисобланиб, ижтимоий ҳамда тиббий харажатларга эҳтиёж юқори бўлади. Шундан келиб чиқиб кўпчилик пенсионерлар оиласига қарам бўлиб қолади.

Шунинг учун муқобил ижтимоий таъминот институтларини жорий қилиш таклиф этилади.

Иккинчидан, норасмий секторда фаолият юритувчиларнинг келажакдаги ижтимоий таъминоти масаласи етарлича таъминланмаган. 2022 йил 1 январь ҳолатига иқтисодий банд аҳоли 13,5 млн. кишини ташкил этса, шундан 6,2 млн киши расмий, 5,9 млн. киши эса норасмий секторда бандларни ташкил этади. Айнан мана шу норасмий секторда бандларнинг келажакдаги ижтимоий ҳимояси муаммолигича қолмоқда.

Ушбу тоифа фуқароларни бандлигини таъминлаш мақсадида турли хил имтиёзлар тақдим этган ҳолда ўзини ўзи банд қилган шахслар кўламини кенгайтириш таклиф этилади.

Учинчидан, ташқи меҳнат миграциясида фаолият юритаётган фуқароларнинг келажакда пенсия билан таъминланиши учун етарлича имкониятлар яратилмаган. 2022 йил 1 январь ҳолатига 1,5 млн.дан ортиқ фуқаро чет элларда меҳнат фаолияти билан шуғулланаётган бўлса, пандемияга қадар буларнинг сони 2,4 млн.дан ортиқ кишини ташкил этар эди. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 46-сон қарори ва фуқароларнинг ўз-ўзини банд қилиш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 806-сон қарори мавжуд бўлсада, лекин уларни ижтимоий суғурта билан қамраб олиш даражаси пастлигича қолмоқда.

Ушбу тоифа фуқароларни келажакда ижтимоий таъминотини мутаносиб таъминлаш мақсадида давлатлараро келишувлар ва тарғибот ишлар янада ошириш талаб қилинади.

Тўртинчидан, пенсионерларнинг асосий даромад манбаси давлат пенсиялари бўлиб қолаётганлиги, Халқ банкининг жамғариб бориладиган пенсия тизими самарасиз эканлигидан хулоса қилиб, хориж тажрибасини ўрганган ҳолда пенсия тизимларини такомиллаштириш зарур ҳисобланади.

Бешинчидан, Пенсия жамғармасининг барқарорлик даражасини янада ошириш, пенсия тўловларини тўлиқ қоплаш мақсадида жамғарманинг даромадларни турли шакллари жорий қилиш.

Олтинчидан, БМТнинг таҳлилларига кўра битта пенсия олувчига учта ишловчи тўғри келса, бундай пенсия жамғармаси мустаҳкам ва барқарор ҳисобланади.

Статистик маълумотларга кўра бу кўрсаткич АҚШда 4,4 та, Хитойда 3,5 та, Франция ва Германияда 2,2 та, Россияда 2 та, Японияда 2,3 та, Сингапурда 2,2 та тўғри келса, республикамизда 4.1 млн. пенсия ва нафақа олувчига, жами 6.2 млн. расмий секторда ишловчи (6.2 млн. ишловчи таркибига: ҳарбий хизматчилар, яқка тартибдаги тадбиркорлар, ўз-ўзини банд қилган шахслар ҳам киради) фуқаролар тўғри келади.

Бу эса, ўз навбатида амалдаги пенсия таъминоти тизимини янада такомиллаштириш, қонунчиликдаги бўшлиқларни аниқлаб бартараф этиш, кўп даражали пенсия таъминотига ўтиш, пенсияга оид қонунчиликларни, халқаро тажрибани чуқур ўрганиш халқаро стандартларга мослаштириш ва мавжуд халқаро ҳуқуқий ҳужжатларни ратификация қилиш зарурлигидан далолат беради.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. World Social Protection Report 2017-19: Universal social protection to achieve the Sustainable Development Goals// https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_604882/lang-en/index.htm.
2. Вся старость мира (All the old age of the world) // <https://www.kommersant.ru/doc/3689648>.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон

- (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 28, 2022 No. PF-60 "On the development strategy of New Uzbekistan for 2022-2026". National database of legislative information, 29.01.2022, No. 06/22/60/0082).
4. Djurakulovich Ziyadullaev Makhmudjon. "YESTERDAY'S, TODAY'S AND FUTURE PENSION REFORMS IN UZBEKISTAN". Conference Zone, Mar. 2022, pp. 119-21, <http://www.conferencezone.org/index.php/cz/article/view/362>.
 5. Зиядуллаев, М. «Сильная социальная защита - требование времени». Общество и инновации, т. 2, вып. 5, октябрь 2021 г., сс. 64-68, doi: 10.47689/2181-1415-vol2-iss5-pp64-68 (Ziyadullaev, M. "Strong social protection is a requirement of the time." Society and Innovations, vol. 2, no. 5, October 2021, pp. 64-68, doi: 10.47689/2181-1415-vol2-iss5-pp64-68).
 6. Зиядуллаев, М. «Право на социальное обеспечение в Узбекистане и радикальные реформы, проведенные в пенсионном секторе в 2017-2021 годах». Общество и инновации, т. 2, вып. 8/S, сентябрь 2021 г., сс. 121-7, doi: 10.47689/2181-1415-vol2-iss8/S-pp121-127 (Ziyadullaev, M. "The right to social security in Uzbekistan and the radical reforms carried out in the pension sector in 2017-2021." Society and Innovations, vol. 2, no. 8/S, September 2021, pp. 121-7, doi: 10.47689/2181-1415-vol2-iss8/S-pp121-127).
 7. Г.Худайбердиева. Ўзбекистон мустақиллиги йилларида муаллифлик ҳуқуқи ва турдош ҳуқуқларга оид қонунчиликнинг шаклланиши ва ривожланишининг хусусиятлари//юрист ахборотномаси 2 (4), 63-68 (G. Khudayberdieva. Characteristics of the formation and development of legislation on copyright and related rights in the years of independence of Uzbekistan//lawyer newsletter 2 (4), 63-68).
 8. Raxmatillayev, J., & Yusupjonova, M. (2022). Shanxay Hamkorlik Tashkiloti uchrashuvi natijalari. Eurasian Journal of Academic Research, 2(11), 66-69 (Rakhmatillayev, J., & Yusupjonova, M. (2022). Results of the Shanghai Cooperation Organization meeting. Eurasian Journal of Academic Research, 2(11), 66-69).
 9. Dilfuza Abdullaeva. (2022). Flexible working hours in labor relations. International Journal of Law and Criminology, 2(07), 1–8. <https://doi.org/10.37547/ijlc/Volume02Issue07-01>.
 10. Бурханова, Л. М. (2021). Преимущества и недостатки болонского процесса как структурного направления реформирования высшего юридического образования в республике узбекистан на примере преподавания модуля курса «гражданское право» в Ташкентском государственном юридическом университете. In Социальное партнерство в образовании: опыт, инновации, развитие (pp. 37-44) (Burkhanova, L. M. (2021). Advantages and disadvantages of the Bologna process as a structural direction of reforming higher legal education in the Republic of Uzbekistan on the example of teaching the module of the course "civil law" at the Tashkent State University of Law. In Social partnership in education: experience, innovation, development (pp. 37-44)).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-5

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000